

GOSH Gathering for Open Science Hardware

MANUEL DE L'AMBASSADEUR POUR LA COMMUNAUTÉ

Table des matières

4

Bienvenue

6

Mode d'emploi du manuel

5

Pourquoi un manuel de l'ambassadeur ?

7

¿Qu'est-ce que GOSH?

08

Qu'est-ce que le Matériel Libre pour la Science?

10

Exemples de projets de Matériel Libre pour la Science

0010001110001

14

L'Avenir Open Source

15

Le parcours de l'ambassadeur

20

Les deux rôles d'un ambassadeur

26

Les ambassadeurs rapprochent les communautés

28

Ressources

29

Réflexions finales

0010001110001

Mode d'emploi du manuel

Ce manuel fournit un guide pas-à-pas permettant que quiconque puisse devenir ambassadeur. Il comprend un avant-propos sur la communauté GOSH ainsi qu'une brève introduction à des termes tels que "open source" et "open science", suivi d'un détail de notre structure de gouvernance.

Plus loin dans le manuel, nous mettrons en avant des initiatives GOSH ainsi que des exemples de workshops, de projets et d'événements organisés en collaboration avec d'autres groupes et communautés.

Grâce à ce manuel, toute personne intéressée par le matériel libre pour la science peut apprendre comment devenir un ambassadeur GOSH et ce que cela peut signifier pour elle et sa communauté.

Qu'est-ce que GOSH?

00100001110001

GOSH (Gathering for Open Science Hardware) est une communauté de scientifiques, d'innovateurs et d'éducateurs qui se consacrent au soutien d'un avenir open source, en particulier d'un monde où le matériel libre pour la science soit à l'ordre du jour. La communauté globale du matériel libre pour la science soutient le matériel "open science" en organisant des réunions telles que le Gathering for Open Science Hardware (GOSH), des publications, des activités et en fournissant un forum à la communauté.

Nos Global Gatherings (rencontres mondiales), organisés à travers le monde entier, sont un des emblèmes GOSH. En 2016, nous avons réuni 60 membres de la communauté du matériel libre pour la science au CERN à Genève, mettant en évidence les points communs de l'approche et conduisant à la publication du Manifeste GOSH. Lors du GOSH 2017 à Santiago, au Chili, la communauté s'est soudée. En créant un [Roadmap](#) (feuille de route), nous avons réuni les chercheurs et les porte-paroles du monde entier autour de notre objectif de rendre le matériel libre pour la science ubiquitaire d'ici 2025. Lors du GOSH 2018 à Shenzhen, en Chine, la communauté s'est engagée à prendre plus de 150 mesures visant à poursuivre nos objectifs communs et notre vision des technologies scientifiques en accès libre ou à source ouverte.

En tant qu'organisation dédiée à une société open source, l'esprit GOSH valorise les idéaux d'équité, de démocratie et d'accès libre pour tous. Le mouvement global du matériel libre pour la science cherche à réduire les barrières entre les divers créateurs et les utilisateurs d'outils scientifiques, ainsi qu' à soutenir la recherche et l'accumulation de connaissance. En développant ce programme d'ambassadeurs, nous espérons attirer des personnes de tous les horizons qui croient en notre mission.

POUR LIRE LE MANIFESTE GOSH, [cliquez ici](#)

Qu'est-ce que le matériel libre pour la science?

L'autonomisation des individus est un élément clé de ce qui rend le matériel open source efficace, car en fin de compte les innovations ont tendance à provenir de petits groupes et non de grands efforts structurés.

Tim O'Reilly

Les termes **Matériel Libre (open source hardware)** ou **Matériel libre pour la science (open science hardware)** sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils sont différents à bien des égards.

Le terme "**Open source hardware**" désigne une branche de la technologie, libre d'utilisation, de modification, de distribution et d'innovation.

Le terme "**Open science hardware**" est un sous-ensemble spécifique du matériel ouvert (open source) qui traite au détail les outils scientifiques accessibles au public.

Le matériel open source est l'opposé des termes "logiciel propriétaire" ou "à source fermée". Les technologies à source fermée sont hautement protégées. Seuls les propriétaires du brevet de la technologie en question ont le droit légal d'y accéder. Aujourd'hui, une grande partie de notre technologie est "fermée", c'est-à-dire qu'elle appartient à des particuliers et à des entreprises. La technologie à source fermée ne peut être légalement modifiée ou copiée, et l'utilisateur paie juste pour l'utiliser telle qu'elle est prévue –il ne peut pas la modifier pour de nouvelles utilisations ni la partager dans sa propre communauté.

GOSH s'occupe spécifiquement du **matériel libre pour la science**. Le matériel libre pour la science englobe les outils et les machines utilisés dans le cadre de nos activités scientifiques (par exemple, un microscope ou un capteur environnemental). Le matériel libre pour la science fait référence au matériel scientifique qui est

open source - ou libre de toute propriété. Le matériel libre pour la science est un sous-ensemble du "Matériel Libre" - on pourrait techniquement l'appeler "matériel open source pour la science", mais ce n'est pas très accrocheur.

Il est important de considérer le mouvement du matériel libre pour la science dans le cadre plus large du mouvement "à source ouverte" (open source) et comme faisant partie d'une pratique alternative plus vaste connue sous le nom de "[retour des biens communs](#)". Un principe politique et économique, le retour des biens communs appelle à mettre fin à la privatisation de biens bénéfiques pour la société tels que l'eau, la terre, la nourriture et les outils scientifiques. Cette pratique vise à démarchandiser les nécessités de la société pour le bien-être de ceux qui en ont le plus besoin.

Le mouvement du "retour des communs" s'aligne sur les idéaux GOSH en matière de communauté, d'équité et de démocratie: nous espérons travailler avec l'ensemble de toute la communauté pour soutenir cette pratique.

Exemples de projets de matériel libre pour la science

LE PROJET WHITE RABBIT

Le [White Rabbit](#) est une technologie développée par le CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) pour assurer l'exactitude et la précision de la synchronisation de l'accélérateur de particules Large Hadron Collider. La création de cette technologie a donné lieu à l'une des premières licences de matériel libre pour la science. Utilisée pour la première fois en 2012, la technologie a depuis élargi ses applications en dehors du domaine de la physique des particules étant désormais déployée dans de nombreuses infrastructures scientifiques dans le monde entier. Le processus de R&D (Recherche et Développement) et toutes les connaissances acquises tout au long de son développement ont été mises à disposition par le biais de [l'Open Hardware Repository](#) du CERN.

Partie d'un tube d'un accélérateur du CERN avec le logo du CERN, CC BY 2.0 DEED, source: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_\(7825770258\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_(7825770258).jpg)

Microscopes OpenFlexure au GOSH 2018, domaine public, source:

<https://www.flickr.com/photos/goshcommunity/43574896230/in/album-72157674579730208/>

LE MICROSCOPE OPENFLEXURE

Le microscope [OpenFlexure](#) est un projet phare de la communauté du matériel libre pour la science en raison de sa capacité d'évolution et de développement constants. Le microscope OpenFlexure est un microscope optique open source customisable, utilisant tout autant des optiques de webcam bon marché que des optiques de qualité de laboratoire; personnalisable et modulaire, entièrement imprimé en 3D et doté d'une platine coulissante. C'est un outil d'une grande utilité là où l'accès à des équipements de diagnostic coûteux est limité. Le Raspberry Pi et son module de caméra représentent la majeure partie des dépenses ; la conception ne nécessite qu'environ 200 g de plastique et quelques écrous, boulons ainsi qu' autres pièces.

0010001110001

INCUBATEUR OPEN SOURCE

Mboalab, au Cameroun, a créé cet incubateur open-source. La plupart des laboratoires de biologie au Cameroun et ailleurs –dans des contextes à ressources limitées– sont sous-équipés en raison du coût élevé du matériel de laboratoire et des nombreux protocoles, y compris la fabrication d'enzymes à source ouverte, qui nécessitent de températures de croissance optimales pour des micro-organismes importants tels que la bactérie E. coli.

Incubateur open source et bon marché, source: <https://github.com/FOSH-following-demand/Incubator>

Image de la Ninja PCR, source: <https://ninjapcr.tori.st/en/index.html>

NINJA PCR

Un outil de diagnostic peu coûteux, la Ninja PCR, développée au Japon, peut exécuter une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel et ne coûte que 300 USD, tandis que les versions à source fermée se lancent à partir de 5000 USD. Les tests PCR sont des outils importants lorsqu'il s'agit de diagnostiquer le COVID-19 ou même le VIH. La console fonctionne également sur les navigateurs web des smartphones, des tablettes et des PC.

L'avenir Open Source

GOSH vise à répandre le matériel libre pour la science dans le monde d'ici à 2025. Ces grandes ambitions s'alimentent de notre vision d'un monde meilleur grâce à l'open source. Les avantages de l'open source peuvent améliorer la vie des gens. Ces avantages comprennent la réduction des coûts, l'apprentissage et la création de communautés:

LE COÛT:

Le coût d'un bien est défini par l'offre et la demande, mais avec la technologie à source fermée la production et distribution de ces outils à l'ensemble de la société est réservée à quelques privilégiés. La contrainte de l'offre augmente les coûts pour les scientifiques, les chercheurs et les communautés du monde entier.

Dans un avenir open source le matériel libre pour la science sera accessible à l'ensemble de la société. Les détenteurs de technologies propriétaires ouvriront leurs brevets à de nouveaux fabricants qui pourront augmenter l'offre afin que tout le monde puisse utiliser la technologie à un prix abordable.

APPRENDRE:

L'une des meilleures méthodes d'apprentissage consiste à démonter les choses et à les remonter, ce que l'on appelle l'ingénierie inverse. De nouveaux modèles d'apprentissage tels que les makerspaces tentent déjà d'améliorer les résultats de l'apprentissage en utilisant l'ingénierie inverse dans leurs plans de cours. Les outils scientifiques propriétaires sont souvent assortis de clauses interdisant aux utilisateurs de démonter ou même de réparer le matériel. Un cas célèbre concerne les agriculteurs américains: le monopole des outils agricoles par l'entreprise John Deere et le mouvement "Right to Repair" (Droit à la réparation).

Dans un avenir open source, tous les outils scientifiques pourraient être démontés et faire l'objet d'un apprentissage. Cette expérience pratique est importante pour apprendre à comprendre les concepts et l'ingénierie au travers de l'expérimentation.

CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTÉ:

Lorsque la technologie demeure entre les mains d'une poignée de personnes, ce sont ces dernières qui ont le pouvoir. Non seulement ce modèle s'oppose à l'innovation, mais il détruit les communautés en les rendant dépendantes des détenteurs privés de la technologie.

Dans un avenir de logiciels libres, toute communauté pourra accéder aux ressources dont elle aura besoin, selon sa volonté. Parce que les groupes communautaires sont libres de construire, leurs créations seront pertinentes pour leurs organisations et faciliteront la résolution des problèmes locaux.

Le parcours d'ambassadeur

Maintenant que vous en savez plus sur nous et nos objectifs, il est temps de vous lancer dans le parcours d'ambassadeur. Le fait de rejoindre GOSH et de travailler en réseau avec notre communauté requiert de personnes qui aient l'esprit critique, qui soient de bons porte-paroles et qui croient fermement en notre mission. Cette partie du manuel explique ce qu'est un ambassadeur, les raisons pour en devenir un et comment le faire:

LES DEUX RÔLES D'UN AMBASSADEUR

Le rôle principal d'un ambassadeur GOSH est d'être un **défenseur** autant de notre communauté que de la sienne. Quel est le rôle d'un défenseur?

L'idée que se fait du succès un **défenseur** ne vient pas de l'argent ou du statut, mais de la recherche de l'épanouissement, d'aider les autres et de la volonté de faire le bien dans le monde.

Les **défenseurs** voient dans l'aide aux autres leur propos dans la vie et ils cherchent des moyens d'intervenir et de défendre ce qui est juste, particulièrement dans leur domaine d'intérêt.

Les **défenseurs** aspirent à résoudre les problèmes les plus profonds de la société, en espérant que l'injustice et les difficultés seront reléguées au passé.

Les **défenseurs** apprécient les relations profondes et authentiques avec les autres et cherchent à élargir leurs réseaux humains et d'idées afin de s'épanouir ensemble.

En tant qu'ambassadeur, vous n'avez pas besoin d'être le mieux informé, ni même le plus éloquent, sur le matériel libre pour la science. En tant que porte-parole, vous devrez simplement défendre nos valeurs communes.

Le deuxième rôle d'un ambassadeur est celui de **networker**.

Le rôle d'un **networker** est d'établir des contacts et des connexions par le biais de réunions et d'interactions. Celles-ci peuvent être formelles, comme à l'université ou au travail, mais aussi informelles, entre amis ou en famille. Voici une liste de qualités importantes mais non exhaustives que doivent posséder les networkers:

Les **networkers** accordent de l'importance à la cohésion de leur famille et de leur communauté.

Les **networkers** agissent comme des axones dans le cerveau, reliant différentes régions entre elles pour partager des connaissances et créer une solidarité intercommunautaire.

Les **networkers** sont heureux d'accueillir, de mettre en contact les individus entre eux et en lien avec des personnes spécifiques travaillant sur des questions similaires afin qu'elles puissent s'entraider.

En tant que networker, vous n'avez pas besoin de connaître tout le monde ou de correspondre en permanence avec de nombreuses personnes. Vous devez simplement être en mesure de mettre en contact des groupes aux vues et idées similaires et de faciliter le partage entre communautés.

LES AMBASSADEURS RAPPROCHENT LES COMMUNAUTÉS

Vous êtes peut-être prêt à assumer les deux rôles d'un ambassadeur, mais devenir ambassadeur GOSH vous convient-il? Pour y répondre, vous devez vous poser plusieurs questions: preguntas:

À QUELLE(S) COMMUNAUTÉ(S) APPARTENEZ-VOUS?

En tant qu'ambassadeur, votre rôle consistera à mettre en relation GOSH avec d'autres groupes et organisations communautaires, comme les écoles locales, les makerspaces ou les organisations à but non lucratif. Tout le monde appartient à une communauté, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de votre université ou de votre quartier. Recherchez des organisations et des groupes au sein de votre communauté et apprenez à les connaître. Comprendre votre communauté est le premier pas pour devenir un ambassadeur GOSH.

QUELS PROBLÈMES AFFRONTÉ VOTRE COMMUNAUTÉ?

Identifier les questions importantes pour votre communauté peut vous aider à décider si devenir ambassadeur GOSH est fait pour vous. Parfois, les communautés font face à des questions liées aux droits civiques, à la santé humaine ou à la biodiversité. En prenant des initiatives au sein de votre communauté, vous rencontrerez sûrement des problèmes. Les chercheurs scientifiques manqueront peut-être de fonds pour les expériences, la communauté aura donc sûrement un problème de financement. Les groupes éducatifs pourront ne pas comprendre comment soutenir les makerspaces, ce qui signifiera que la mobilisation des connaissances est le principal problème. Évaluez la situation de votre communauté afin de déterminer les problèmes à résoudre.

LE MATÉRIEL LIBRE POUR LA SCIENCE PEUT-IL ÊTRE UNE SOLUTION?

Une fois que vous connaissez les problèmes spécifiques auxquels votre communauté est confrontée, demandez-vous si le matériel libre pour la science peut contribuer à les résoudre. Pour de nombreux acteurs du monde scientifique et de l'éducation, le matériel libre pour la science peut être une solution NO-brain, mais vous pourriez aussi être surpris par son utilité dans d'autres domaines. Vous êtes peut-être une communauté de cyclistes qui veulent réparer leurs vélos électriques ou une coopérative qui veut comprendre comment accéder aux installations d'un bâtiment sans avoir à appeler des agents d'entretien. Vous seriez surpris de constater à quel point le matériel libre pour la science peut contribuer à n'importe quelle démarche. Demandez-vous comment l'accès au matériel peut atténuer le problème de votre communauté.

Si vous avez parcouru ces questions et que vous pensez que GOSH est un partenaire idéal pour votre communauté, il est temps de contacter le [GOSH Ambassador Program Working Group \(WG\)](#) (Programme du Groupe de Travail des Ambassadeurs GOSH). Si vous essayez encore de répondre à l'une ou l'autre d'entre elles, cela vaut quand même la peine de contacter GOSH, et nous pourrions travailler à déterminer si le poste d'ambassadeur vous convient.

Communiquer GOSH

Parler du GOSH à d'autres groupes peut s'avérer difficile. En tant qu'ambassadeur, vous devez communiquer la mission, les objectifs et les méthodes du GOSH à des publics qui n'auront peut-être pas de connaissances sur le matériel libre pour la science ou l'open source. Voici quelques exercices qui montrent la meilleure façon de communiquer aux autres ce qu'est GOSH et comment le fait de travailler en réseau avec nous peut aider vos communautés:

S'ADRESSER À DES GROUPES COMMUNAUTAIRES OU À BUT NON LUCRATIF:

Les groupes communautaires et à but non lucratif sont des organisations qui travaillent directement avec les clients dans leurs domaines respectifs afin de promouvoir des objectifs sociaux. La communication avec ces organisations devrait être axée sur la manière dont les outils scientifiques peuvent réduire les coûts opérationnels et contribuer à l'autonomisation des clients.

Les ambassadeurs doivent se concentrer sur le bien-être des personnes et suggérer comme solutions possibles le matériel libre pour la science ou le partage des connaissances. Lorsque vous vous adressez à l'un de ces groupes, concentrez-vous sur les problèmes sociaux spécifiques auxquels ils sont confrontés, tels que l'insécurité alimentaire, le fossé numérique ou les inégalités en matière de santé. Écoutez attentivement les représentants parler de leurs problèmes particuliers et de la manière dont ils veulent les résoudre, puis proposez comment le partage des connaissances du matériel libre pour la science pourrait contribuer à améliorer les résultats pour leurs clients.

Par exemple, un centre de santé communautaire peut avoir des difficultés à diagnostiquer le COVID-19 dans sa communauté. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez proposer de les aider à comprendre et à établir des relations pour construire une PCR Ninja.

S'ADRESSER À DES ÉCOLES OU À DES MAKERSPACES:

L'essor des méthodes STEM / STEAM (en français -MATIS- Maths, Art, Technologie, Ingénierie, Science) dans l'apprentissage, tente de rapprocher l'éducation scientifique aux jeunes, dès l'âge de trois ans. Que vous soyez un ambassadeur s'adressant directement aux jeunes ou à leurs représentants, vous devez vous faire comprendre. La plupart des groupes de jeunes, comme les écoles, seront intéressés par le partage des connaissances. Il est donc utile de proposer des ateliers éducatifs, des conférences et d'autres activités de partage des savoirs. Les makerspaces auront une idée plus claire de ce qu'ils peuvent vouloir, ce qui vous facilitera la tâche. Si les groupes savent comment ils veulent s'associer à GOSH, il vous suffit de les aider à organiser des réunions et des financements. Si les groupes sont plus intéressés par le côté pratique des workshops et des projets, aidez-les à sélectionner des projets axés sur les jeunes.

Par exemple, une classe de 3ème peut être intéressée par la création d'outils de diagnostic pour leurs vélos. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez proposer de participer à l'organisation d'un workshop au cours duquel les élèves apprendront à fabriquer, à utiliser ou à comprendre ces outils.

S'ADRESSER À DES CHERCHEURS OU À DES UNIVERSITÉS:

La communication avec les chercheurs, les universités et d'autres instituts pourrait être la relation la plus facile à établir pour les ambassadeurs. Les chercheurs représentent une grande partie de la communauté GOSH et, de fait, nous sollicitent souvent. Lorsque vous vous adressez à des scientifiques ou à des administrateurs d'université, parlez de manière professionnelle et supposez qu'ils ont un certain niveau de connaissances dans le domaine de la science.

Les universités peuvent être intéressées par le partage de connaissances générales et l'organisation de workshops pour les étudiants ou d'autres professeurs, tandis que les chercheurs individuels peuvent avoir des besoins spécifiques en termes de matériel libre pour la science. Si vous n'êtes pas sûr que GOSH puisse les aider à construire le matériel scientifique qu'ils recherchent, demandez de l'aide à un autre membre du groupe GOSH ou suggérez-leur de visiter le Forum GOSH.

Par exemple, une petite université voulant organiser une conférence sur l'applicabilité du matériel open source, peut demander de l'aide auprès du GOSH. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez les aider à trouver des conférenciers et des financements et leur fournir davantage d'informations sur le mouvement open source.

Ressources

Cette liste de ressources vous permettra de vous faire une idée plus précise de notre communauté et des objectifs que nous voulons atteindre:

MATÉRIAUX

[GOSH Welcome Package](#) est un site web contenant plein de ressources et des liens pour ceux qui découvrent à peine GOSH ou qui veulent contribuer à faire connaître le matériel libre pour la science.

[GOSH Welcome Guide](#) est un document de deux pages qui met en lumière les principaux aspects concernant GOSH, notamment les événements, les voies de communication, les publications et d'autres ressources.

[Liste des matériaux GOSH](#) pour la publicité, y compris des autocollants, des bannières et des flyers.

VIDÉOS

Ces courtes [vidéos animées](#) expliquent le matériel libre pour la science à un public plus général.

[Vidéos documentaires GOSH 2022](#) qui présentent l'événement et expliquent le concept de matériel libre pour la science.

[Vidéo GOSH 2018](#) racontant GOSH et expliquant encore le matériel libre pour la science.

PRÉSENTATIONS

[Diapositives](#) que vous pouvez utiliser lors de votre prochaine présentation sur GOSH et le matériel libre pour la science.

APPELS À L'ACTION

Signez [le Manifeste](#) afin d'aider à répandre le matériel libre pour la science et le rendre ubiquitaire.

Inscrivez-vous à la [GOSH newsletter](#) pour recevoir les dernières nouvelles sur le matériel libre pour la science.

Inscrivez-vous au [GOSH Forum](#), le lieu de rencontre virtuel des membres GOSH dans le monde entier.

Réflexions finales

Au sein du GOSH, nous souhaitons inviter toutes les personnes intéressées par un avenir open source à rejoindre notre programme d'ambassadeurs et contribuer ainsi à l'avènement d'une société plus équitable, plus collaborative et plus compréhensive. Nous encourageons tout particulièrement les personnes du Sud global ou de communautés marginalisées à nous rejoindre, pour faire entendre leur voix.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce manuel, tout comme les nombreux membres qui ont travaillé ensemble pour donner forme à notre programme d'ambassadeurs.

SOURCES

Ce manuel est le résultat de discussions qui ont eu lieu lors d'une série de workshops en ligne organisés par la communauté GOSH, en avril et mai 2023. La séance a réuni 11 participants, clés dans l'élaboration de ce manuel.

0010001110001 |||||

PARTICIPANTS

Darin Lobo, indépendant

Fernando Daguanno, fondateur, Alquimétricos

Jason Whitson, Senior Maker, Blue Box Labs ; Major Burnable Sculpture Build Team & Regional Pyrotechnics Technician team, SOAK - Portland Burning Man Regional

Juan P. Maestre, chercheur scientifique, Université du Texas à Austin

Marcela Basch, Nexialist, El Plan C, LAIA - Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial

Pablo Cremades, chercheur, créateur, professeur, reGOSH et Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo

Rachel Aronoff, docteur en sciences, directrice scientifique, Action for Genomic Integrity through Research ! (AGiR !); présidente et responsable de la biosécurité, Hackuarium

Toko Koutogui Abdoul Kafid, Chargé des liens avec l'Afrique, GOSH; directeur adjoint du projet École d'Intelligence Collective - UM6P et fondateur d'Africitizen

Outre les participants au workshop, les membres du Groupe de Travail (GT) du GOSH ont contribué tant à l'élaboration que à la rédaction du cadre du programme d'ambassadeurs. Ils sont énumérés ci-dessous.

Groupe de Travail du Programme des Ambassadeurs GOSH (GT)

Brianna Johns, Coordinatrice communautaire, Gathering for Open Science Hardware (GOSH)

Jason Whitson, Senior Maker, Blue Box Labs; Major Burnable Sculpture Build Team & Regional Pyrotechnics Technician team, SOAK - Portland Burning Man Regional

Juan P. Maestre, Chercheur scientifique, University of Texas at Austin

María Castelló, Professeure associée de recherche (IIBCE), chercheuse grade 4 (PEDECIBA), fondatrice (ANT, ANT4Kids and Fibras), idéologue et membre du comité directeur de la planification stratégique (initiative LATBrain), Montevideo Uruguay

Pablo Cremades, Chercheur, créateur, professeur, reGOSH et Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo

Salman Faris, MakerGram

Tapas Kumar Mohanty, Agent de liaison pour l'informatique et la science des données, NIHR Global Health Research Unit on Respiratory Health (RESPIRE), Université d'Édimbourg, Royaume-Uni ; KEM Hospital Research Centre, Pune, Inde

Toko Koutogui Abdoul Kafid, Chargé des liens avec l'Afrique, GOSH ; directeur adjoint du projet École d'Intelligence Collective - UM6P et fondateur d'Africitizen

Mme Uddhavi Ajay Kand, Coordinatrice de projet, Centre de recherche de l'hôpital KEM, Pune, Maharashtra, Inde

Mathew Lubari, Directeur exécutif, Community Creativity for Development (CC4D)

Karl Kaddu, Responsable des communications, Environnement pour le Développement, Université de Gothenburg

Ce document a été rédigé par Likam Kyanzaire, avec le soutien éditorial de Brianna Johns et conçu par [La Propia Agencia](#). Traduit au français par Derek Cornes Maragliano. Il est placé sous licence CC-BY 4.0.

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Alfred P. Sloan à l'Open Science Hardware Foundation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://openhardware.science/>

GOSH

**Gathering for Open Science
Hardware Community Ambassador
Handbook**